

Revisão bibliográfica: Doses ocupacionais recebidas por profissionais da medicina veterinária em exames que utilizam raios X

Evely Alves Oliveira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-7139-3558

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucas Wilian Gonçalves de Souza
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1919-9457

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo— A utilização crescente de radiografias em animais nos últimos anos na medicina veterinária tem levado a uma maior exposição à radiação ionizante dos especialistas que lidam com a contenção e posicionamento dos animais, de modo que frequentemente há exposição direta das mãos desses profissionais ao feixe principal de radiação. Apesar de estudos demonstrarem uma notável diminuição da dose efetiva quando utilizados os equipamentos de proteção individual (EPIs), é observável que esses dispositivos ainda não são comumente utilizados nesses ambientes. Diante dessa realidade, este estudo se propôs a conduzir uma revisão bibliográfica com o intuito de examinar a dose recebida pelos profissionais veterinários ao realizarem exames radiográficos. A análise dos dados revelou que medidas preventivas como maior afastamento em relação ao tubo de raios X e o uso dos EPIs podem diminuir a dose efetiva em até 98%.

Palavras chaves — Raios X, veterinária, exposição ocupacional, dose, radiação

Abstract — *The increasing utilization of radiography in animals in the last years in veterinary medicine has led to a greater exposure to ionizing radiation of specialists who deal with the containment and positioning of animals, so that there is often direct exposure of the hands of these professionals to the main radiation beam. Although studies have shown a remarkable decrease in the effective dose when personal protective equipment (PPE) is used, it is observable that these devices are not yet commonly used in these environments. Given this reality, this study proposed to conduct a literature review in order to examine the dose received by veterinary professionals when performing radiographic examinations. Data analysis revealed that preventive measures such as greater distance from the X-ray tube and the use of PPE may decrease the effective dose by up to 98%.*

Key words — X-ray, veterinary, occupational exposure, dose, radiation

I. INTRODUÇÃO

A partir da descoberta dos raios X pelo Físico Wilhelm Conrad Roentgen na Alemanha, houve uma evolução notória na medicina, uma vez que possibilitou utilizar a radiação ionizante para avaliar e diagnosticar as estruturas internas do paciente [1]. Com o advento do radiodiagnóstico, tornou-se mais fácil detectar patologias mais graves em sua fase inicial, como as neoplasias, ou identificar lesões ósseas. Não somente a medicina, mas também, em outras áreas da saúde como a medicina

veterinária os raios X são utilizados para diagnóstico. Diante da tamanha aplicabilidade da radiação ionizante, urge a necessidade de rastrear as doses ocupacionais e, implementar normas de proteção radiológica, visando proteger os profissionais sem perder a qualidade de diagnóstico dos exames [2].

O uso da radiografia na medicina veterinária se mostra extremamente benéfico, pois facilita o entendimento do local e extensão da doença no corpo do animal, sendo hoje uma ferramenta crucial no processo de diagnóstico e de tomada de decisão de como será o tratamento [2, 3].

Uma vez que o trabalho com animais apresenta peculiaridades e traz a necessidade de conter o paciente na mesa, existe uma exposição prolongada do médico veterinário à radiação ionizante [3]. Entre as possíveis consequências da irradiação no corpo humano pode-se citar as reações teciduais como, perda de cabelo, queimaduras na pele, catarata, infertilidade, além de efeitos estocásticos, como cânceres. Como medida de controle, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) recomenda o planejamento das atividades que serão realizados em ambiente de trabalho, de forma a diminuir as doses individuais, assim como o número de pessoas expostas e a chance de exposições acidentais [4]. As recomendações do INCA seguem as recomendações de instituições como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A Anvisa e a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) [5, 6] estabelecem diretrizes de proteção radiológica e regulamentam ações para proteção dos profissionais e dos tutores, como o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) durante o exame. Estudos demonstram a eficácia dos EPIs em blindar a radiação recebida em até 99% [7, 8].

No entanto, Samson *et al.* (2020) [9] mostram que alguns EPIs como protetor de tireoide, luvas e óculos plumbíferos, não estão disponíveis em todas as clínicas e hospitais. Em outros casos, mesmo com a disponibilidade desses equipamentos, eles não são comumente usados durante os exames de raios X [9, 10]. Pesquisas anteriores [11, 12] indicaram a ausência de treinamentos e a falta de compreensão por parte da equipe e estudantes de veterinária a respeito da radiação ionizante, seus impactos biológicos e as medidas de auto segurança.

Colgan *et al.* (2008) [13] descreveram que devido à falta de familiaridade e não adesão às diretrizes e regulamentos de segurança radiológica, um profissional do campo veterinário foi exposto a uma dose efetiva de cerca de 16 mSv ao manipular o suporte radiográfico durante um procedimento de radiografia portátil. Assim, recomenda-se que todos os profissionais e pessoas expostas à radiação ionizante recebam treinamentos de segurança [5, 6] para que seja possível evitar acidentes e exposição desnecessária.

Portanto, afim de estimular a prática de medidas de radioproteção para um ambiente de trabalho mais seguro, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre as doses de radiação recebidas por profissionais da medicina veterinária ao manusear animais durante exames de raios X.

II. METODOLOGIA

A. Busca, coleta e Seleção de dados

Para o desenvolvimento desta revisão bibliográfica sobre a exposição ocupacional ao conter animais durante exames radiográficos, foram feitas buscas de artigos científicos nas bases de dados PubMed, Web Of Science, Scielo e Scopus. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram: veterinary, radiation, occupational dose e x-ray. É importante ressaltar que a busca foi realizada com os termos descritores em dois idiomas: português e inglês.

Os resultados imediatamente obtidos foram: PubMed (14), Web Of Science (5), Scielo (0) e Scopus (9). A partir disso, para selecionar os artigos científicos de real interesse, iniciou-se o processo de exclusão utilizando os critérios:

- Duplicatas de artigos;
- Fuga do tema;
- Publicação realizada com menos de 20 anos;
- Textos incompletos ou que não possuíam informações relevantes para a pesquisa.

O método utilizado para selecionar e eleger os artigos para esta revisão foi a abordagem conhecida como PRISMA [14], a qual engloba critérios específicos para a apresentação de resultados preferenciais em análises sistemáticas e meta-análises. A pesquisa resultou inicialmente em 28 estudos, após os critérios de exclusão e seleção definidos, foram obtidos 6 artigos para estudo e revisão.

O passo-a-passo do processo de buscar, identificar, excluir e eleger os artigos para esta revisão estão descritos na Figura 1.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Dose efetiva dos profissionais veterinários

A Tabela 1 expõe os dados dos artigos que apresentaram a dose efetiva recebida por profissionais durante exames veterinários radiográficos. Nas publicações de Hupe *et al.* (2008) [15], Hupe *et al.* (2011) [16] e Belotta *et al.* (2022) [17] foram feitas avaliações dosimétricas durante exames realizados em equinos.

O estudo Hupe *et al.* (2008) [15] utilizou dosímetros termoluminescentes (TLD) e mostrou que a exposição à radiação durante exames típicos de raios X é em média 3 $\mu\text{Sv}/\text{dia}$, com variações consideráveis a depender da área do

Fig. 1. Esquema de seleção dos artigos científicos utilizados para as revisões bibliográficas (PRISMA). Fonte: Autoria própria.

animal a ser irradiada e da localização da pessoa em relação ao feixe de radiação. Esse valor foi considerado pequeno, uma vez que a dose limite na Alemanha (Local de origem do artigo) é de 1 mSv/ano. Porém, mesmo que o resultado obtido tenha sido satisfatoriamente baixo, os autores salientam que o uso de roupas de proteção diminui a dose consideravelmente.

No trabalho de Hupe *et al.* (2011) [16], também foram feitas as medições utilizando TLD. O estudo obteve resultados similares com os de Hupe *et al.* (2008) [15], em que as doses variaram de $\sim 0.1 \mu\text{Sv}$ até $2 \mu\text{Sv}$ por exame. Além disso, de acordo com Hupe *et al.* (2011) [16] é possível notar que quanto maior o tamanho da área a ser examinada, maiores serão os riscos aos profissionais. Como regiões maiores necessitam de parâmetros de varredura maiores, a quantidade de radiação espalhada também se intensifica, o que resulta em um aumento nas doses recebidas pelos profissionais. Assim, o estudo mostra que quanto maior o animal e a área examinada, mais atenção é necessária as medidas de radioproteção. Salientando que o uso de roupas de proteção é de suma importância, já que traz uma redução nesses valores de exposição de dose em um fator de aproximadamente 100.

Belotta *et al.* (2022) [17] utilizaram uma câmara de ionização em suas medições, chegando a uma dose média de $0,26 \mu\text{Sv}$ até $2,64 \mu\text{Sv}$, sendo que a variação ocorre de acordo com o local do exame no corpo do animal. Após realizar novas medições com o uso de luvas com e sem chumbo pelos profissionais, concluiu-se que houve uma redução da dose de radiação espalhada de 99,58% e 98,9%, respectivamente.

A partir dessas análises esses estudos mostraram que, contando que o mesmo profissional não seja exposto a um número muito elevado de exames, as doses efetivas recebidas pelos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) na medicina veterinária atendem as recomendações de segurança da ICRP, que estabelece a dose efetiva limite de 20 mSv/ano para os IOEs [5].

B. Dose equivalente dos profissionais veterinários

Em um outro âmbito, as publicações de Villamizar-Martinez *et al.* (2023) [18], Tyson *et al.* (2011) [7] e Oh *et al.* (2018) [8] trouxeram a análise de regiões específicas do corpo humano, trazendo a atenção a órgãos que seriam expostos a uma dose de radiação mais elevada em relação a outros. A Tabela 2 evidencia os parâmetros de varredura utilizados nesses estudos e quais foram as doses recebidas nas medições em que os profissionais não fizeram o uso de EPI.

Na pesquisa de Villamizar-Martinez *et al.* (2023) [18] foram analisadas as doses de radiação espalhada em exames odontológicos aplicados em cães e gatos, utilizando TLD. Para efetuar o estudo, em todos os exames, os trabalhadores utilizaram os seguintes EPIs: avental plumbífero, protetor de tireoide, óculos plumbífero e luva plumbífera. Mesmo após contabilizar a dose de radiação espalhada em 10 exames, para a maioria dos órgãos ainda não foi atingido o limiar de registro dos dosímetros. Apenas o peitoral direito, ovário esquerdo e olhos registraram doses relevantes, sendo de 0,0002 mSv, 0,0003 mSv, 0,001 mSv por exame, respectivamente.

TABELA 1. DOSES EFETIVAS DE PROFISSIONAIS VETERINÁRIOS DURANTE O EXAME DE RAIOS X EM CAVALOS.

Publicação	Tensão do tubo (kVp)	Produto corrente-tempo (mAs)	Distância foco-paciente (cm)	Dose efetiva média (mSv)
Hupe <i>et al.</i> (2011) [16]	60 a 90	15	-	0,1 até 2
Hupe <i>et al.</i> (2008) [15]	94; 70; 70; 58	10; 4; 5; 3	-	3
Belotta <i>et al.</i> (2022) [17]	80	1	60	0,26 até 2,64

Já Tyson *et al.* (2011) [7] e Oh *et al.* (2018) [8], com o objetivo de mostrar a importância dos EPI, fizeram medidas comparativas quando há ou não o uso desses equipamentos pelos trabalhadores. A Tabela 3 mostra a dose equivalente nos órgãos de interesse e quais equipamentos cada pesquisa utilizou.

Em Tyson *et al.* (2011) [7], com o auxílio de uma câmara de ionização, foram constatadas doses em exames realizados em cavalos de 0,00004 mSv para o pescoço e de 0,0047 mSv para as mãos, quando não utilizados os EPIs. Ao repetir a análise, com os trabalhadores utilizando avental e luva plumbíferas, as doses registradas foram 0,0001 mSv para o pescoço e 0,00005 mSv para as mãos, evidenciando uma

importante redução da exposição ao feixe primário de radiação ionizante de 96,9% e 99,2%, respectivamente.

Oh *et al.* (2018) [8] também demonstraram a importância do uso dos EPIs. Em uma análise sem os equipamentos de proteção, as doses devido à radiação espalhada registradas pelos TLD foram de 2,29 mSv para os olhos, 1,97 mSv para a tireoide, 0,73 mSv para o peitoral, 0,01 mSv para as gônadas e 1,17 mSv para as mãos, sendo que com o uso dos EPI as novas doses foram de 0,17 mSv (olhos), 0,01 mSv (tireoide), 0,01 mSv (peitoral), 0,01 mSv e 0,01 mSv (mãos). Estes dados mostram que houve uma redução média de 97,46% nos valores de doses, quando os EPIs foram utilizados.

TABELA 2. PARÂMETROS DE VARREDURA E DOSE EQUIVALENTE DE RADIAÇÃO IONIZANTE RECEBIDA POR PROFISSIONAIS DA MEDICINA VETERINÁRIA DURANTE EXAMES QUE UTILIZAM RAIOS X, SEM O USO DOS EPIs.

Publicação	Paciente	Tensão do tubo (kVp)	Produto corrente-tempo (mAs)	Distância foco-paciente (cm)	Órgão/dose medida (mSv)
Villamizar-Martinez <i>et al.</i> (2023)[18]	Cachorro e gato	60	16,66; 12,5	20	-
Tyson <i>et al.</i> (2011) [7]	Cavalo	80	7,5	-	Pescoço/ 0,00004; Mãos/ 0,0047
Oh <i>et al.</i> (2018) [8]	Cachorro e gato	58,7	11,4	-	Olhos/ 2,29; Tireoide/ 1,97; Peitoral/ 0,73; Gônadas/ 0,01; Mãos/ 1,17

TABELA 3. DOSE EQUIVALENTE RECEBIDA POR PROFISSIONAIS DA MEDICINA VETERINÁRIA COM O USO DOS EPIs.

Publicação	EPI	Órgão/dose medida (mSv)
Villamizar-Martinez <i>et al.</i> (2023) [18]	Avental plumbífero, protetor de tireoide, óculos plumbífero, luva plumbífera	Peitoral direito/ 0,0002; Ovário esquerdo/ 0,003
Tyson <i>et al.</i> (2011) [7]	Avental plumbífero, luva plumbífera	Pescoço/ 0,0001; Mãos/ 0,00005
Oh <i>et al.</i> (2018) [8]	Avental plumbífero, protetor de tireoide, óculos plumbífero, luva plumbífera	Olhos/ 0,17; Tireoide/ 0,01; Peitoral/ 0,01; Gônadas/ 0,01; Mãos/ 0,01

IV. CONCLUSÃO

Por meio desta revisão da literatura sobre os valores de doses de radiação que os profissionais da medicina veterinária recebem ao realizar exames que utilizam de radiação ionizante, é possível concluir que os níveis de exposição variaram conforme os parâmetros radiográficos empregados e o posicionamento do IOE na sala durante a realização do exame.

Um fato importante, observado neste trabalho, é que os EPIs podem reduzir os valores de doses no IOEs em até 99%. Portanto, recomenda-se que os trabalhadores façam uso dos EPIs e se posicionem o mais distante possível do animal e do tubo de raios X, de forma que não comprometa a qualidade da imagem obtida.

Por fim, na prática, a partir das informações expostas neste trabalho é esperado que seja criada uma conscientização acerca do perigo real que existe durante a realização de exames radiográficos. Sendo fundamental que as instituições ofereçam aos IOEs da medicina veterinária cursos de treinamento com o objetivo de evidenciar os princípios da proteção radiológica, bem como, apresentar os meios de proteção radiológica, com a finalidade de preservar a qualidade de vida destes profissionais, evitando a manifestação de reações teciduais ou efeitos estocásticos. Como perspectivas futuras para este trabalho, pretende-se fazer algumas simulações de Monte Carlo, com os parâmetros coletados nos artigos selecionados, e fazer a avaliação do uso de EPIs para proteção dos IOEs e a determinação das doses de radiação recebidas pelos médicos veterinários.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. L.W.G.S agradece à Capes pela bolsa de doutorado DS. Os autores agradecem, também, à FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22 e APQ-01254-23.

REFERÊNCIAS

- [1] R. S. Lima, J. C. Afonso, L. C. F. Pimentel, "Raios-x: fascinação, medo e ciência," *Quim. Nova*, vol. 32, pp.263-270, 2009.
- [2] J. C. Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, vol. 2 of *Cambridge Library Collection – Physical Sciences*. Cambridge University Press, 2010.
- [3] A. C. B. C. F. Pinto, M. T. P. Dias, C. S. Melo, "Análise preliminar das doses para avaliação da qualidade da imagem em exames radiográficos

na Radiologia Veterinária," *Revista Brasileira de Física Médica*, vol. 4, pp. 67-70, 2010.

- [4] I. Lock, M. Jerov, S. Scovith, "Future of modeling and simulation," *IFMBE Proc.* vol. 4, pp. 789–792, 2003.
- [5] ICRP, *The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103*. Ann ICRP, vol. 37, pp. 2-4, 2007.
- [6] RDC, *Resolução da Diretoria Colegiada. Ministério da Saúde. Agência Nacional De Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. Resolução n.611*, 2022.
- [7] R. Tyson, D. C. Smiley, R. S. Pleasant, *et al.*, "Estimated operator exposure for hand holding portable x-ray units during imaging of the equine distal extremity," *Radiology & Ultrasound*, vol. 52, pp. 121-124, 2011.
- [8] H. Oh, S. Sung, S. Lim, *et al.*, "Restrainer exposure to scatter radiation in practical small animal radiography measured using thermoluminescent dosimeters," *Veterinari Medicina*, vol 63, pp. 81–86, 2018.
- [9] D. Y. Samson, U. Ibrahim, A. Idris, *et al.*, "Assessment of the Knowledge and Attitude to Radiation Safety Standards of the Radiological Staff in Damaturu, Yobe State, Nigeria". *Asian Journal of Medical Principles and Clinical Practice*, vol. 3, pp. 1-7, 2020.
- [10] M. N. Mayer, N. K. Koehncke, A. C. Taherian, *et al.*, "Self-reported use of x-ray personal protective equipment by Saskatchewan veterinary workers," *Journal of the American Veterinary Medical Association*, vol. 254, pp. 409-417, 2019.
- [11] S. L. Gregorich, J. Sutherland-Smith, A. F. Sato, *et al.*, "Survey of veterinary specialists regarding their knowledge of radiation safety and the availability of radiation safety training," *Journal of the American Veterinary Medical Association*, vol. 252, pp. 1133–1140, 2018.
- [12] M. Jensen, J. Hewson, H. Chalmers, *et al.*, "Most students have experience making radiographs prior to veterinary school but have limited radiation safety training," *Vet Radiol Ultrasound*, vol. 63, pp. 131- 137, 2022.
- [13] P. A. Colgan, L. Currihan, D. Fenton, "An assessment of annual whole-body occupational radiation exposure in Ireland (1996– 2005)," *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 128, pp. 12–20, 2008.
- [14] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, 2021.
- [15] O. Hupe, U. Ankerhold, "Dose to persons assisting voluntarily during x-ray examinations of large animals," *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 128, pp. 274– 278, 2008.
- [16] O. Hupe, U. Ankerhold, "Determination of the dose to persons assisting when X-radiation is used in medicine, dentistry and veterinary medicine," *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 144, pp. 478–481, 2011.
- [17] A. F. Belotta, M. N. Mayer, C. L. Waldner, *et al.*, "X-ray tube operators can be exposed to equal or higher scattered radiation doses to the hand as cassette holders during diagnostic radiographic procedures of the equine vertebral column and limbs," *American Journal of veterinary research*, vol. 83, pp. 412-418, 2022.
- [18] L. A. Villamizar-Martinez, J. Losey, "Assessment of the occupational radiation dose from a handheld portable x-ray unit during full-mouth intraoral dental radiographs in the dog and the cat – a pilot study," *Journal of Veterinary Dentistry*, vol 0, pp.1-8, 2023.